

Etos naukowca w świetle przemówień św. Jana Pawła II do polskich środowisk akademickich

Słowa kluczowe: nauka, prawda, uczyony, uniwersytet, uniwersalizm

Jedną z cech charakterystycznych pontyfikatu Papieża-Polaka był nieustanny dialog z ludźmi kultury, zwłaszcza ze światem nauki. Temat wkładu Jana Pawła II do dialogu z nauką jest ciągle obecny w dyskusjach i opracowaniach naukowych¹. Artykuł odnosi się do przesłania, jakie kierował Papież do polskich uczonych. Podstawowe źródło niniejszych rozważań stanowią przemówienia św. Jana Pawła II do polskich naukowców i insty-

tucji naukowych w czasie jego pielgrzymek do Polski. Jeśli chodzi o teksty źródłowe dla referatu, to zostanie wykorzystane ich wydanie, które obejmuje całość przemówień i homilii z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, opracowane przez Wydawnictwo „Znak”². Z przesłania Papieża Polaka do polskich naukowców w czasie jego wizyt w Ojczyźnie zostaną wybrane trzy zasadnicze wątki. Pierwszy, to profesjonalizm badawczy, który wynika z rzetel-

Ks. dr hab. Marian Szymonik, wykładowca Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

¹ Jedno z najnowszych opracowań na temat kwestii uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II stanowi następująca pozycja: *Uniwersytet wobec uniwersum*, red. Z. Zarębianka, Kraków 2020. Natomiast zbiór wypowiedzi papieskich podczas spotkań z uczonymi i instytucjami naukowymi stanowi m.in. następująca publikacja: *Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II. Tom I(1978–1988)*, Warszawa 1999, *Tom II(1989–1999)*, Warszawa 2000, wstęp M. Piwko, wprowadzenie S. Urbański.

² Jan Paweł II, *Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979. 1983. 1987. 1991. 1995. 1997. 1999. 2002. Przemówienia, homilie*, Kraków 2005.

nego poszukiwania prawdy. Drugi, charakterystyczny dla filozofii Karola Wojtyły i później papieskiego nauczania Papieża z Krakowa, czyli rozumienie pracy naukowej jako służby człowiekowi, ściśle godności osoby ludzkiej. W takim kontekście właściwego znaczenia nabiera moralny wymiar pracy badawczej. I wreszcie, w świetle papieskich wypowiedzi praca naukowca stanowi ważny czynnik budowania kultury humanistycznej.

Problem postawiony w tytule referatu należy wyłuskać z wypowiedzi źródło-

wych, które były adresowane do poszczególnych uczelni czy wydziałów polskich ośrodków akademickich. W nauczaniu papieskim, ze względu na pełniony urząd Jana Pawła II, a także osobiste preferencje Papieża Polaka, znajduje się wiele wypowiedzi na temat wyższych szkół kościelnych i uniwersytetów w ogóle. Ośrodki akademickie tworzą naukowcy, dlatego warto wyłuskać obraz badacza wyłaniającego się z przemówień skierowanych do polskich uczonych podczas wizyt Ojca Świętego w Ojczyźnie.

1. Profesjonalizm badawczy

Pierwszy tekst, stanowiący podstawę naszej refleksji, to przemówienie do Rady Naukowej Episkopatu Polski u początku pierwszej podróży do Polski. Na samym wstępie Jan Paweł II wspomina swoją formację akademicką – intelektualną związaną z polskimi uniwersytetami. Odnosi się do obecnego wśród słuchaczy recenzenta swojej habilitacji (ostatniej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego) profesora Stefana Świeżawskiego. Ciekawa jest także uwaga na temat pracy na KUL, szczególnie w kontekście nieustannych reform życia akademickiego w Polsce. „No, jeżeli chodzi o Katolicki Uniwersytet Lubelski, to wszyscy wiedzą, jak to tam było, że tam ze mnie, formalnego teologa, zrobili materialnego filozofa, ale nie materialistycznego”³. Duża część analizowanego przemówienia poświęcona jest instytucjonalnej stronie nauki. Należy pamiętać,

że dzieje się to w 1979 roku, czyli w czasie, gdy środowiska akademickie, działające w ramach Kościoła w Polsce, dopracowują swój formalny status, nie idzie tu o KUL czy ówczesną ATK, ale liczne (liczne także liczbą studentów) seminaria diecezjalne i zakonne, i status prawny kończonych w nich studiów. Papież, będąc świadomy akademickiego wykształcenia duchowieństwa, od razu ujmuje istotę poruszanego problemu, gdy podkreśla: „Oczywiście, że nie instytucja kształtuje naukę. Naukę kształtują uczeni, ale w ramach instytucji”⁴. Wydaje się, że powyższa uwaga nabiera szczególnej aktualności dzisiaj i odnosi się nie tylko do wyższego szkolnictwa kościelnego, ale znajduje zastosowanie w całym życiu akademickim, zwłaszcza w kontekście reformy szkolnictwa w Polsce. Każdy uczony ma świadomość znaczenia instytucji w prowadzeniu badań. Dzięki

³ Tamże, s. 98.

⁴ Tamże, s. 100.

różnym składowym instytucjonalnej strony nauki, badacz zyskuje środki do prowadzenia swojej działalności, a także kryteria oceny wyników badań. Różnorodność dyscyplin badawczych wymaga jednak roztropnego organizowania życia naukowego, bez omijania tych dziedzin wiedzy, które z punktu widzenia mentalności scjentyficyzno-technicznej wydają się bezwartościowe. Instytucje naukowe umożliwiają współpracę naukowo-badawczą, dzięki której staje się bardziej widoczna jedność, jak również zróżnicowanie nauki. Instytucje naukowe i współpraca naukowców przyczynia się do popularyzacji osiągnięć naukowych i w ramach tejże popularyzacji dalszej weryfikacji osiągnięć badawczych⁵.

Druga część omawianego przemówienia poświęcona jest szczególnie kształceniu duchowieństwa i zdobywaniu stopnia akademickiego na koniec studiów seminaryjnych. Papież podkreśla, że ksiądz bez stopnia akademickiego może być gorliwym duchownym. Ale czymś zrozumiałym jest to, że edukacja seminaryjna kończy się formalnie otrzymanym dyplomem⁶. „Rzeczą najważniejszą dla Rady Naukowej jest nauka, uprawianie nauki. Stajemy jednak chyba na słusznym stanowisku, że istnieje sprzężenie zwrotne pomiędzy nauką, uprawianiem nauki a nauczaniem⁷”. Odpowiadając za kształt ośrodków akademickich prowadzonych

przez Kościół w Polsce, Rada Naukowa bierze, w przekonaniu Jana Pawła II, odpowiedzialność za kształt kultury chrześcijańskiej⁸. Powyższa konkluzja Papieża znajdzie swój rezonans w dalszej części naszych rozważań.

Podczas drugiej wizyty w Polsce w 1983 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski nadał Janowi Pawłowi II tytuł doktora *honoris causa*. Uroczystość miała miejsce w Warszawie. Przemawiając z tej okazji Ojciec Święty zaznaczył najpierw, iż bardzo sobie cenił pracę w Lublinie, chociaż jako arcybiskup krakowski nie mógł pracować w takim wymiarze, jakby chciał. Z kurtuazyjnej wypowiedzi bije świadomość znaczenia jakości pracy naukowej. Dla Papieża Polaka tym, co jednoczy różne wymiary pracy akademickiej, którymi są służba narodowi, kulturze i Kościołowi, jest prawda. Oznacza to, że wielorakie zadania uniwersytetu mogą być zrealizowane przez profesjonalne dociekania poszczególnych uczonych, którym przyświeca ideał poszukiwania prawdy⁹. Warto przytoczyć wspomnienia Mieczysława Alberta Krąpca o pracy naukowej Wojtyły na KUL, które stanowią cenną wskazówkę do pracy badawczej. „Namiętne dyskusje na tematy filozoficzne z udziałem ks. Wojtyły trwały nieraz długie godziny w mieszkaniu dziekana Jerzego Kalinowskiego w towarzystwie profesorów: Swieżawskiego, Bednarskiego, Kamińskiego i Krąpca. Te

⁵ S. Kamiński, *Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk*, Lublin 1992, s. 281-284.

⁶ Jan Paweł II, *Pielgrzymki do Ojczyzny*, s. 101-102.

⁷ Tamże, s. 102.

⁸ Tamże, s. 102.

⁹ Tamże, s. 231-232.

dyskusje, w których każdy prezentował swoją specjalność i odmienny punkt widzenia, były niesłychanie płodne i owocowały licznymi pracami naukowymi. Ksiądz prof. Wojtyła od początku wprowadzał w centrum problematyki filozoficznej zagadnienie człowieka jako podmiotu moralności. Według niego filozofia winna koncentrować się na bycie osobowym jako «szczytowej formacji» rzeczywistości¹⁰. W czasie tej drugiej pielgrzymki do Polski Papież w murach „matki wszystkich polskich uczelni” otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość ta stanowiła dla Jana Pawła II okazję do przypomnienia wielkiego dziedzictwa szacownej uczelni. W wypowiedzi papieskiej znajdujemy także syntetyczne ujęcie posłannictwa uniwersytetu, a przez to i pracy naukowej. „Uniwersytet jest jakby wielką rodziną. Wszyscy zjednoczeni wzajemnie umiłowaniem prawdy – tej prawdy, która jest fundamentem rozwoju człowieka w jego własnym człowieczeństwie. Jest ona także fundamentem rozwoju społeczeństwa w jego najgłębszej tożsamości¹¹. Styl filozofii Karola Wojtyły, a potem wypowiedzi papieskich charakteryzuje między innymi umiejętność zawarcia w krótkim tekście wielu treści. Powyższy tekst stawia w centrum życia uniwersyteckiego prawdę, z akcentem na pełną prawdę o człowieku, który zawsze żyje i rozwija się w określonej społeczności czy też społeczno-

ściach. Od samego początku kształtowania się uniwersytetu w chrześcijańskiej Europie, uniwersytet stanowił wspólnotę ludzi oddanych prawdzie. W dziejach Europy stanowił też autorytet moralny. Głos Uniwersytetu Paryskiego ważył niejednokrotnie na dziejach Kościoła i narodów. Osoby stanowiące uniwersytet, czy to studenci czy profesowie, to osoby o uniwersalistycznej mentalności, której źródłem jest uniwersalizm prawdy¹².

W czasie kolejnej wizyty w Polsce, czyli w 1987 roku, miało miejsce spotkanie Jana Pawła II ze światem nauki, nie tylko z Polski, w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gdy idzie o profesjonalizm badawczy Papież podkreśla, że odpowiedzialność za prawdę, zarówno w aspekcie jej poszukiwania, jak również przekazywania, wymaga, by uczony stawiał sobie i studentom rzetelne wymagania¹³. Praca naukowa, podobnie jak praca artystyczna, domaga się odpowiedzialności za talenty otrzymane od Boga. Przemawiając do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1991 roku, Jan Paweł II stwierdził: „Wśród mojego dzisiejszego audytorium wyraz «talent» natrafia zapewne na żywy oddźwięk. Chodzi wszakże o twórców kultury, nauki, o artystów, wiadomo zaś, że twórczość naukowa i artystyczna zawsze zaczyna się od tego, co nazywamy talentem w jego

¹⁰ M.A. Krąpiec, *Człowiek. Kultura. Uniwersytet*, Lublin 1982, s. 421-422.

¹¹ Jan Paweł II, *Pielgrzymki do Ojczyzny*, s. 340.

¹² M. A. Krąpiec, *Człowiek. Kultura. Uniwersytet*, s. 384-385.

¹³ Jan Paweł II, *Pielgrzymki do Ojczyzny*, s. 395.

wielorakiej postaci¹⁴. Rozpoznanie własnych uzdolnień jest trudnym zadaniem, a praca naukowa nie zakłada genialnych uzdolnień. „Bycie geniuszem, pisze ks. Michał Heller, nie jest warunkiem koniecznym twórczej pracy naukowej. Po świecie chodzą zastępy zapoznanych geniuszy, a nauka zawdzięcza wiele osiągnięć swoim średnio zdolnym, ale solidnym pracownikom. Wystarczą więc dobre zdolności, ale nie można ich tylko mieć – trzeba je rozwijać. Jednakże mrówcza praca, której jedynym celem jest zarabianie na codzienny chleb lub trochę więcej komfortu, to jednak za mało. Potrzebna jest pasja naukowa¹⁵. Możemy więc powiedzieć, że profesjonalizm naukowca polega na równomiernym rozłożeniu akcentów w wyrażeniu „praca naukowa”, a mianowicie na obydwu wyrazy. Dobry komentarz do rozumienia pracy naukowej, jako rozwijania własnego talentu, może stanowić następujące stwierdzenie państwa Tatarkiewiczów. W ich wspomnieniach czytamy: „Nie trzeba oczekiwać od uczonego genialnych pomysłów, ale można i trzeba oczekiwać, i domagać się ładu. Ładu w myśleniu i pisaniu. Ładu i jasności. Inteligencja i smak są dezyderatami, ale ład jest obowiązkiem uczonego¹⁶. Natomiast u Akwinaty możemy znaleźć nastę-

pujący komentarz do zadań uczonego wyznaczonych przez Arystotelesa. „Ogólny zwyczaj, stwierdza Doktor Anielski, za którym, zdaniem Filozofa należy pójść w nazywaniu rzeczy, sprawił powszechnie, że mędrkami nazywa się tych, którzy porządkują rzeczy i dobrze nimi rządzą; stąd wśród zadań, które ludzie przypisują mędrcom, umieszcza także Filozof wprowadzanie ładu¹⁷.”

Przemawiając z okazji sześćsetlecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1997 roku, Jan Paweł II, podkreślił znaczenie dociekliwości, wnikliwości w stawianiu pytań naukowych i uczciwości badawczej. Takich badaczy potrzebuje współczesny człowiek. Jednocześnie Papież mówił o specyficznej transcendencji właściwej uniwersytetom. Chodzi o to, że uczone szukając prawdy w bardzo wąskiej dziedzinie wiedzy, staje wobec prawdy uniwersalnej, a nawet tajemnicy. Odwaga badawcza polega na tym, by myśl ludzka nie bała się wrażliwości na tajemnicę¹⁸. Dobry komentarz do powyższych myśli Ojca Świętego może stanowić fragment znanego wiersza Asnyka pt. *Do młodych*. „Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprze-strzenia i coraz większym staje się Bóg¹⁹.”

¹⁴ Tamże, s.736.

¹⁵ M. Heller, *Jak być uczonym*, Kraków 2009, s. 19.

¹⁶ T. i W. Tatarkiewiczowie, *Wspomnienia*, Warszawa 1979, s. 179.

¹⁷ Św. Tomasz z Akwinu, *Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błędzącymi*, tłum. Z. Włodek, W. Zega, t.1, Poznań 2003, s. 17.

¹⁸ Jan Paweł II, *Pielgrzymki do Ojczyzny*, s. 987.

¹⁹ A. Asnyk, *Do młodych*, w: *Poezja polska od średniowiecza do współczesności*, Warszawa 2001, s. 255.

2. Praca naukowca jako służba godności osoby ludzkiej. Moralny wymiar pracy badawczej

Na początku tego punktu naszych rozważań wypada wrócić do papieskiego przemówienia do przedstawicieli polskiej kultury w Warszawie, w którym była mowa o talencie naukowym i artystycznym. We wspomnianym przemówieniu znajdujemy swoisty klucz do rozumienia pracy naukowej jako służby godności osoby ludzkiej. Według Jana Pawła II każdy uczony i artysta ma właściwe swojej profesji uzdolnienia. Ale oprócz tego dysponuje talentem uniwersalnym, właściwym każdemu człowiekowi, którym jest nasze człowieczeństwo. Rozpoznanie tego talentu ma wielkie znaczenie dla współczesnej cywilizacji. Związane jest z właściwym rozumieniem człowieka, nade wszystko w prymacie bardziej „być” w stosunku do „mieć”. Identyfikacja tego talentu, może szczególnie przez uczonych, oznacza, w przekonaniu Papieża, uznanie antropologii za podstawę etyki. Oznacza przyznanie szczególnego prymatu moralności w życiu ludzkim, co nie jest bez znaczenia dla badań naukowych. Dla Ojca Świętego autonomia należna nauce i całej kulturze, nie może oznaczać wykluczenia z obszaru zainteresowań badawczych i artystycznych dziedziny ducha. Kultura bowiem szeroko rozumiana, której częścią jest nauka, to swoista manifestacja ludzkiego ducha. W tak rozumianej kulturze centrum stanowi chrześcijańska prawda o człowieku jako osobie i chrze-

ścijańska hierarchia wartości²⁰. Już w przywołanym wcześniej przesłaniu do świata nauki na KUL w 1987 roku, Papież podkreślił, że praca naukowa, praca uniwersytecka, to praca umacniająca i wyjaśniająca podmiotowość każdego człowieka i ludzkich społeczności. Podmiotowość wywodzi się z natury ludzkiego bytu osobowego i odpowiada godności osoby ludzkiej. Stanowi podstawę wolności badań naukowych oraz autonomii uniwersytetów i uczelni. Ale ludzie nauki, jako słudzy prawdy, umacniają podmiotowość poszczególnych osób i społeczności²¹. Wyjaśniając krótko zagadnienie ludzkiej podmiotowości, Ojciec Święty dokonuje niejako krótkiego przeglądu nauk antropologicznych. Jego zdaniem chcąc zrozumieć człowieka należy sięgnąć do *arche* człowieczeństwa. Ten początek ludzkości badany jest przez paleontologię, historię, etnologię, które posługują się metodami empirycznymi. Papież proponuje wyjść poza paradygmat scjentyistyczny, odwołując się do biblijnej prawdy o stworzeniu człowieka. Zdaniem Jana Pawła II niezależnie od empirycznej wiedzy o początku ludzkości, tekst biblijny wnosi swoje znaczenie do rozumienia genezy człowieczeństwa i stawia od razu problem „miejsca człowieka we wszechświecie”, akcentując odrębność człowieka w stosunku do całego widzialnego wszechświata, czyli bycie podmiotem

²⁰ Jan Paweł II, *Pielgrzymki do Ojczyzny*, s. 736-738.

²¹ Tamże, s. 396.

w stosunku do przedmiotów²². „Człowiek jest podmiotem pośród świata przedmiotów dlatego, że jest zdolny poznawczo obiektywizować wszystko, co go otacza. Dlatego że przez swój umysł zwrócony jest «z natury» ku prawdzie. W prawdzie zawiera się źródło transcendencji człowieka wobec wszechświata, w którym żyje”²³. Człowiek ma zdolność przekraczania siebie w prawdzie. Reflektując własne poznanie, staje wobec siebie jako osobowego podmiotu i rozpoznaje swoją szczególną wartość, czyli godność. Pogłębianie prawdy o przedmiotowej rzeczywistości implikuje pogłębienie racji ludzkiej podmiotowości. Pogłębienie owej racji podmiotowości dokonuje się w kontekście człowieka wobec świata przedmiotów, a jeszcze bardziej w kontekście życia społecznego²⁴. Papież wyraża pogląd, że biblijny obraz początku człowieka otwiera perspektywę badawczą nauki. Tekst o stworzeniu świata i człowieka, jako stworzenia wyjątkowego i nadającego imiona istotom żyjącym, antycypuje proces poznawczy stanowiący o dziejach ludzkiej kultury. „Również cały nowożytny i współczesny, gigantyczny rozwój nauki, jest w tym opisie już zapowiedziany i zapoczątkowany. Żadna też epoka poznania naukowego nie wykracza istotowo «poza» to, co w nim zostało już – w sposób obrazowy i elementarny – zarysowane”²⁵.

Powyższe uwagi Papieża na temat pracy naukowej pozwalają wyciągnąć

dwa wstępne wnioski ściśle ze sobą powiązane i istotne dla etosu naukowca. Naukowiec jako człowiek obdarzony szczególnym talentem w dziedzinie wiedzy, którą reprezentuje, pracuje badawczo rozwijając talent swojego człowieczeństwa. Jego zaś osiągnięcia są ostatecznie służbą godności ludzkiej osoby. Ponadto jest to ów drugi wstępny wniosek, służąc nauce, służy każdy uczony prawdzie. Dla Ojca Świętego służba prawdzie, we wspomnianym kontekście antropologicznym, oznacza, że badania naukowe muszą uwzględniać wymiar moralny ludzkiej osoby. Jan Paweł II był papieżem w sposób wyjątkowy otwartym na świat kultury i nauki, ale jednocześnie pozostał wierny swojej personalistycznej wizji człowieka, podkreślając w bardzo licznych swoich wypowiedziach wymiar moralny działalności naukowej. W przemówieniu w Teatrze Narodowym w Warszawie Ojciec Święty nawiązując do nauczania soboru, podkreśla znaczenie ontologii i etyki człowieka, jako klucza do zrozumienia całej antropologii chrześcijańskiej. Jego zdaniem antropologia jest podstawą etyki²⁶. Papież w ciągu swojego nauczania miał świadomość pewnego napięcia, jakie istnieje między tradycyjną moralnością a nauką współczesną. Nauka współczesna, czyniąc w wielu dziedzinach olbrzymie postępy, hołduje zasadzie, co technicznie możliwe do osiągnięcia, to moralnie dopuszczalne. Ponadto wielu

²² Tamże, s. 396-397.

²³ Tamże, s. 397-398.

²⁴ Tamże, s. 398-399.

²⁵ Tamże, s. 398.

²⁶ Tamże, s.736.

przedstawiciele nauk szczegółowych, opierając się na paradygmacie scjentyficyzmu, dziedzinę moralności, podobnie jak religii, umieszcza poza obszarem wiedzy rzetelnej. W *Veritatis splendor* opowiadając się niezmiennością fundamentalnych zasad moralnych, Jan Paweł II stwierdził, że „formułowanie zasad moralnych nie należy do kompetencji metod właściwych naukom szczegółowym” (nr 112)²⁷. W świetle powyższych uwag zrozumiałe staje stwierdzenie Papieża, skierowane do ludzi nauki, że człowiek, zgłębiając prawdę o sobie samym, musi stawić czoło dwóm pokusom, czyli pokusie samoubóstwienia w imię nieograniczonej wolności oraz pokusie samourzeczowienia. Człowiek bowiem nie jest ani bogiem, ani zwierzęciem. Od samego początku człowiek jest kuszony, by stanąć „poza dobrem i złem”. Postęp wiedzy zarówno w skali makro, jak i mikro, w przekonaniu Ojca Świętego rodzi swoisty paradoks. Polega on na tym, że w perspektywie nieustannego rozwoju cywilizacji scjentyficyzno-technicznej człowiek jest zmuszony coraz bardziej bronić prawdy o sobie²⁸. „W codziennym trudzie pracownika nauki, mówił Jan Paweł II w 1997 roku, przemawiając z okazji sześćsetlecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, konieczna jest także szczególna wrażliwość etyczna. Nie wystarcza bowiem troska o logiczną, formalną poprawność procesu myślenia. Czynności umysłu muszą być koniecznie

włączone w duchowy klimat niezbędnych cnót moralnych, jak szczerść, odwaga, pokora, uczciwość oraz autentyczna troska o człowieka. Dzięki wrażliwości moralnej zachowana zostaje bardzo istotna więź pomiędzy prawdą a dobrem. Tych dwóch spraw nie można bowiem od siebie oddzielać! Zasady wolności badań naukowych nie wolno oddzielać od odpowiedzialności etycznej każdego uczonego”²⁹.

W tym samym przemówieniu Papież mówi o potrzebie „zdrowego rozwoju nauki”, który polega na respektowaniu w procesie badawczym integralnej koncepcji osoby ludzkiej. W przekonaniu Jana Pawła II spór o człowieka trwa, nasila się i przybiera subtelne formy degradacji osoby ludzkiej. Zdeformowana wizja człowieka powoduje, że nauka z dobrodziejstwa, przekształca się w poważne zagrożenie dla człowieka. Człowiek przestaje być podmiotem i celem badań, a staje się przedmiotem bądź wręcz „surowcem” dla badań, szczególnie w obszarze eksperymentów inżynierii genetycznej. Właściwa koncepcja osoby ludzkiej jako podstawa badań i dydaktyki akademickiej stanowi podstawę pracy uczonych, którzy dzięki swojej pracy formować będą ludzi kompetentnych w określonej specjalizacji, czasem bardzo wąskiej, którzy będą mieć nie tylko wiedzę encyklopedyczną, ale przede wszystkim rzetelną mądrość³⁰.

²⁷ *Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II*, Kraków 2005, s. 828-829.

²⁸ Jan Paweł II, *Pielgrzymki do Ojczyzny*, s. 399.

²⁹ Tamże, s. 988.

³⁰ Tamże, s. 988-989.

3. Budowanie kultury humanistycznej

Przemawiając do świata nauki podczas wizyt apostolskich w Polsce, Jan Paweł II czynił uwagi na temat życia uniwersyteckiego. Ludzie uniwersytetu to przede wszystkim służy prawdy, zdobywający ją w określonym obszarze badań. Ta służba prawdzie ma wielkie społeczne znaczenie, szczególnie dla narodu i państwa. W nawiązaniu do wypowiedzi Jezusa Papież mówi o wyzwalającej mocy prawdy. Ludzie nauki to ludzie prawdziwie wolni i przyczyniający się do umocnienia wolności w wymiarze społecznym³¹. „Służąc prawdzie z miłości do prawdy i tych, którym ją przekazujemy, budujemy wspólnotę ludzi wolnych w prawdzie, tworzymy wspólnotę ludzi zjednoczonych miłością do prawdy i miłością wzajemną w prawdzie, wspólnotę ludzi, dla których miłość prawdy stanowi zasadę jednoczącej ich więzi”³². Prawda, czyniąc człowieka jeszcze bardziej wolnym, manifestuje przez to zdolność głębszego otwarcia się na drugich. Praca naukowa wymaga, zwłaszcza dziś, działania zespołów badawczych i wymiany myśli. Można za ks. Hellerem stwierdzić, że nie ma naukowców samotników, chociaż wysiłek badawczy wymaga niekiedy okresów samotniczej pracy³³. Świadomość służby innym poprzez badania w określonej dziedzinie wiedzy może zabezpieczyć przed zamknięciem się w świecie swojej

dziedziny. Uczonemu, jak każdemu człowiekowi powinna towarzyszyć troska o innych, dostrzeganie potrzeb innych ludzi³⁴. Uczony jako człowiek poświęcający się nauce zaciąga szczególne zobowiązanie najpierw wobec siebie, poprzez troskę o rozwój własnego człowieczeństwa, a następnie względem społeczeństwa. Pracę uczonego traktuje Jan Paweł II jako rzecz niezmiernie ważną dla indywidualnego i społecznego życia człowieka, nazywając ją „posługą myślenia”. „«Posługa myślenia», o której mówię, to w swej istocie nic innego jak służba prawdzie w wymiarze społecznym. Każdy intelektualista, bez względu na przekonania, jest powołany do tego, by kierując się tym wzniosłym i trudnym ideałem, spełniał funkcję sumienia krytycznego wobec tego wszystkiego, co człowieczeństwu zagraża lub co je pomniejsza”³⁵.

Praca naukowa dotyka także perspektyw ludzkości, umacnia bądź pomniejsza ludzkie nadzieje. W ten sposób może przyczyniać się do budowania bądź niszczenia kultury prawdziwie humanistycznej. Podczas spotkania z rektorami wyższych uczelni na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w przesłaniu do ludzi nauki z całej Polski Jan Paweł II poszukiwał nade wszystko idei wiodącej dla pracy naukowca. Pokazanie takiej idei nadaje pełny sens pracy naukowej w wymiarze indywidualnym

³¹ Tamże, s. 394-395.

³² Tamże, s. 395.

³³ M. Heller, *Jak być uczonym*, s. 31.

³⁴ Tamże, s. 33-34.

³⁵ Jan Paweł II, *Pielgrzymki do Ojczyzny*, s. 987.

i społecznym. Punktem wyjścia owych poszukiwań jest nawiązanie do 10 punktu encykliki programowej Papieża Polaka *Redemptor hominis*. Wspomniany punkt można uznać za manifest humanistyczny Jana Pawła II. Znajdujemy tam bowiem obraz człowieka jako istoty poszukującej sensu życia i znajdującej ów sens, w miłości, szczególnie tej miłości, którą przynosi Odkupiciel człowieka³⁶. „To właśnie prawda o «Bogu – Miłości», podkreśla we wspomnianym wyżej przemówieniu Ojciec Święty, staje się źródłem nadziei świata i drogowskazem naszej odpowiedzialności»³⁷. Cała ludzka kultura, wszystkie dociekania naukowe nabierają szczególnego blasku i wartości prawdziwie humanistycznej w perspektywie prawdy o miłości Bożej do każdego człowieka. „Czy istnieje jakaś inna idea, inna wartość lub inne światło, które byłoby w stanie nadać sens wielorakim poszukiwaniom i działaniom ludzi nauki i kultury, nie ograniczając równocześnie ich twórczej wolności? Otóż miłość jest tą siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. Chodzi tylko o to, by człowiek pozwolił się jej narodzić i by

umiał nasycić nią swoją wrażliwość, swoje myślenie w laboratorium, w sali seminarnej i wykładowej, a także przy warsztacie wielorakiej sztuki»³⁸. Konsekwencją powyższych stwierdzeń Papieża oraz to, że przemawiał do uczonych w Toruniu, czyli mieście Mikołaja Kopernika, stało się podjęcie przez Jana Pawła II zagadnienia relacji między rozumem i wiarą. Zagadnienie rozdzwięku między rozumem a wiarą traktuje Ojciec Święty jako „jeden z wielkich dramatów człowieka”. Jego genezę upatruje w dobie oświecenia. Rozłam między rozumem a wiarą wyrządza niepowetowane szkody nie tylko religii, ale także kulturze. Odwołując się do encykliki *Fides et ratio*, Papież podkreśla, że wiara nie boi się rozumu. Ponadto wiara potrzebuje rozumu i to rozumu rzetelnego. Słaby bowiem rozum może uczynić z wiary mit lub przesąd³⁹. Współpraca rozumu i wiary wynika z jedności bytu osobowego i jedności prawdy. „Jest to w gruncie rzeczy problem wewnętrznej jedności człowieka, ciągle zagrożonej podziałem i atomizacją jego poznania, któremu brak zasady jednoczącej. Specjalne zadanie w tej dziedzinie staje przed dzisiejszą filozofią»⁴⁰. Papież stawia też przed polskimi uczonymi

³⁶ Tamże, s. 1046-1047; *Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II*, s. 24-26.

³⁷ Jan Paweł II, *Pielgrzymki do Ojczyzny*, s. 1047.

³⁸ Tamże, s. 1047.

³⁹ Tamże, s. 1047-1048; *Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II*, s. 1129 i 1135-1136.

⁴⁰ Jan Paweł II, *Pielgrzymki do Ojczyzny*, s.1048. Zagadnienie wielości nauk i jedności prawdy, a także roli filozofii we właściwym rozumieniu odmienności metodologicznej poszczególnych dziedzin wiedzy, było poruszane przez Jana Pawła II w przemówieniach na temat kwestii Galileusza. Jan Paweł II, *Głęboka harmonia łącząca prawdy naukowe z prawdami wiary*, w: *Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II*, t. 1 (1978-1988), s. 127-134; tenże, *Sprawa Galileusza lekcją dla współczesnych*, w: *Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II*, t.2 (1989-1999), s. 114-123. Wątki dotyczące różnorodności dziedzin wiedzy i jedności prawdy, jak również antropologiczny, moralny i kulturowy wymiar pracy naukowej pojawia się w tekstach przemówień uczonych biorących udział w spotkaniach w Castel Gandolfo. Spotkania badaczy, organizowane tam przez Jana Pawła II, stanowią świadectwo, że Papież Polak, szanując autonomię

zadanie odpowiedzialności za prawdę. Uczony to człowiek, który dąży do prawdy, broni jej i żyje zgodnie z nią. Na przeszkodzie rzetelnego poszukiwania prawdy staje sceptycyzm, agnostycyzm, relatywizm i nihilizm. Skoro jest potrzeba przywrócenia zaufania do rozumu ludzkiego i jego możliwości poznania prawdy absolutnej i ostatecznej, to za zrealizowanie tej potrzeby odpowiadają szczególnie uczeni. Wycinkowość ludzkiej wiedzy i fragmentaryzacja sensu niszczy wewnętrzną jedność człowieka. Współczesna nauka powinna odnaleźć sapiencjalny wymiar, który nada życiu ludzkiemu całościowy sens. Nie może nauka iść jedynie drogą

jednostronnie rozumianego postępu, który fascynuje, ale także wzbudza lęk. Ludzie nauki powołani są do tego, by miało miejsce roztropne i odpowiedzialne gospodarowanie światem naturalnym, a nie jego bezmyślne eksploatowanie czy wręcz niszczenie. Wolność badań naukowych musi być rozumiana w kontekście kryterium prawdy i dobra⁴¹. „Troska o sumienie moralne i poczucie odpowiedzialności za człowieka ze strony ludzi nauki, urastają dziś do rangi podstawowych imperatywów. To właśnie na tym poziomie decydują się zarówno losy nauki współczesnej, jak i w pewnym sensie losy całej ludzkości”⁴².

4. Podsumowanie

Z przemówień do polskich środowisk naukowych, wygłoszonych podczas pielgrzymek do Ojczyzny, wyłania się najpierw troska Głowy Kościoła o instytucjonalną stronę nauki. Troska ta dotyczy wprawdzie kościelnych ośrodków akademickich, niemniej jednak jest dowodem, że Jan Paweł II miał świadomość tego, jak ważne dla pracy naukowca jest dobre, instytucjonalne zorganizowanie nauki. Doceniając osiągnięcia polskich naukowców, Ojciec Święty stawiał jako postulat pracy badawczej rzetelność. Naukowiec to człowiek rozwijający w sobie iskrę Bożą otrzymaną od

Boga w równoległym procesie rozwijania własnego człowieczeństwa, który jest talentem uniwersalnym. Rozwijając siebie w pracy badawczej, która jest szukaniem prawdy uniwersalnej, pomnażając własne talenty i talent człowieczeństwa, uczony staje się człowiekiem o mentalności uniwersalistycznej i taką mentalność kształtuje w studentach. Dla życia naukowego sukces badawczy wyrażający się w odkryciach, patentach bądź wdrożeniach, jest bardzo ważny. Jednakże w działalności uniwersytetu jest bardzo ważne, by cząstkowe odkrycia, a także kształcenie studentów w określonej

poszczególnych nauk, jak również osobiste poglądy uczonych, widział w pracy badawczej poszukiwanie prawdy uniwersalnej, zwracając nieustannie uwagę na jej antropologiczno-moralny wymiar. Zob. *Rozmowy w Castel Gandolfo*, t. 1-2, Warszawa–Kraków 2010.

⁴¹ Jan Paweł II, *Pielgrzymki do Ojczyzny*, s. 1048-1049.

⁴² Tamże, s. 1049.

społeczności, były wpisane w uniwersum prawdy⁴³. Ośrodkiem życia naukowca, według Papieża, jest prawda, szczególnie prawda o człowieku jako osobie. Integralna wizja człowieka wyznacza rozumne i odpowiedzialne pole wolności pracy badawczej. Integralna wizja człowieka jako osoby daje podstawę do tego, by w pracy naukowca miała miejsce symbioza między troską o poprawność logiczną dociekań i formalną poprawność procesu myślenia a fundamentalnymi zasadami moralnymi. W przekonaniu Jana Pawła II uczonego powinien mieć rzetelność i dociekliwość badawczą, odwagę stawiania pytań, znajomość metody i narzędzi badawczych. Nade wszystko jednak powinien zachować pokorę wobec transcendentnego wymiaru prawdy. Powinien również mieć wrażliwość etyczną, która w ramach wolności badań naukowych przypomina o odpowiedzialności za wyniki pracy badawczej⁴⁴. Dla Papieża Polaka uniwersytet, zgodnie z jego najlepszą tradycją, jako zespół badaczy, wykładowców i studentów, pełniąc posługę myślenia, stanowi drogę właściwego rozumienia i realizacji pełni człowieczeństwa⁴⁵. W tak rozumianym uniwersytecie, jako miejscu życia i pracy uczonego, prawda, miłość i wolność stanowią niejako jego „genetyczne podstawy”⁴⁶.

Wpisując uwagi Jana Pawła II, na temat pracy naukowca, w całość myśli papieskiej, osadzonej na wcześniejszych ustaleniach filozoficznych Karola Wojtyły, możemy stwierdzić, że u Ojca Świętego możemy mówić o personalistycznym rozumieniu nauki. Taka wizja pracy naukowej spełnia należycie zobowiązania społeczne i przyczynia się do humanizacji świata. Posługa myślenia, jako posługa prawdzie buduje właściwe relacje uniwersyteckie między uczonymi oraz między wykładowcami a studentami. Taka też była zasadnicza misja uniwersytetu jako genialnego wynalazku średniowiecznego Kościoła, który był wspólnotą ludzi zjednoczonych poszukiwaniem prawdy. Wiele wieków temu św. Augustyn pisał: „Czyż nauczyciele to mają na celu, by uczeń poznał i zapamiętał ich myśli, a nie same nauki, które – jak mi się zadaje – podają w słowach? Czy znajdzie się ktoś tak nierozsądnie ciekawy, kto posłałby syna do szkoły po to, by nauczył się tego, co myśli nauczyciel?”⁴⁷. Pod koniec życia we „Wstańcie, chodźmy!” Jan Paweł II stwierdził, że w kontaktach międzyludzkich, wydaje się, że zwłaszcza w kontakcie z ludźmi nauki, pomagał mu jego personalizizm. Ta postawa filozoficzna nie traktuje drugiego człowieka, zdaniem Papieża, *a priori*, czyli w jakiś wcześniej zaprogramowany sposób⁴⁸. Przed owym aprioryzmem

⁴³ A. Nowak, *Uniwersytet dzisiaj*, w: *Uniwersytet wobec uniwersum*, s. 36-37.

⁴⁴ F. Ziejka, *Jana Pawła II wizja uniwersytetu*, w: *Uniwersytet wobec uniwersum*, s. 23.

⁴⁵ G. Kucharczyk, *Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji*, Kraków 2021, s. 148-150.

⁴⁶ Tamże, s.173.

⁴⁷ Św. Augustyn, *O nauczycielu*, przekł. J. Modrzejewski, w: tenże, *Dialogi filozoficzne*, Kraków 1999, s. 483.

⁴⁸ Jan Paweł II, *Wstańcie, chodźmy!*, Kraków 2004, s. 57.

antropologicznym, i nie tylko antropologicznym, bronić się musi każdy człowiek, a zwłaszcza uczony. By wyrazić swoją myśl Ojciec Święty, przywołuje wiersz Jerzego Lieberta: „Uczę się ciebie

człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego. Raduje się serce i boli”⁴⁹. Wydaje się, że każdy badacz i wykładowca zdaje sobie sprawę z wagi powyższych słów.

⁴⁹ Cyt. za: tamże, s. 57-58.

Bibliografia:

1. Asnyk A., *Do młodych*, w: *Poezja polska od średniowiecza do współczesności*, Warszawa 2001.
2. Augustyn św., *O nauczycielu*, przekł. J. Modrzejewski, w: tenże, *Dialogi filozoficzne*, Kraków 1999, s. 433-484.
3. *Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II*, Kraków 2005.
4. Heller M., *Jak być uczonym*, Kraków 2009.
5. Jan Paweł II, *Pielgrzymki do Ojczyzny*. 1979. 1983. 1987. 1991. 1995. 1997. 1999. 2002. *Przemówienia, homilie*, Kraków 2005.
6. Jan Paweł II, *Wstańcie, chodźmy!*, Kraków 2004.
7. Kamiński S., *Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk*, Lublin 1992.
8. Krąpiec M.A., *Człowiek. Kultura. Uniwersytet*, Lublin 1982.
9. Kucharczyk G., *Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji*, Kraków 2021.
10. Nowak A., *Uniwersytet dzisiaj*, w: *Uniwersytet wobec uniwersum*, red. Z. Zarębianka, Kraków 2020, s. 33-44.
11. Tatarkiewiczowie T., W., *Wspomnienia*, Warszawa 1979.
12. Tomasz z Akwinu, *Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błędzącymi*, tłum. Z. Włodek, W. Ze-ga, t.1, Poznań 2003.
13. *Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II. Tom I(1978–1988)*, Warszawa 1999, *Tom II(1989–1999)*, Warszawa 2000, wstęp M. Piwko, wprowadzenie S. Urbański.
14. Ziejka F., *Jana Pawła II wizja uniwersytetu*, w: *Uniwersytet wobec uniwersum*, s. 11-31.

The Researcher's Ethos in the Light of the of St John Paul's Speeches to Polish Circles

Keywords: science, truth, scholar, university, universalism

During his trip to Poland, John Paul II addressed scholars during his meetings with individual universities or faculties of Polish academic centres. From these speeches, an image of the scholar is drawn, as a reliable researcher in his field, but at the same time open to the universality of truth. A researcher, like the whole of science, is entitled to the freedom of research, which, however, takes into account the dignity of the human person. While deve-

loping his own talents, a scientist should at the same time develop the universal talent of humanity. Respecting the pluralism of science and research methods, John Paul II emphasised the universality of truth. The work of a scientist is to serve the truth, human dignity and the whole culture. Developing his own field of knowledge, a scientist cannot forget that his research efforts also have an anthropological and moral dimension.